

ФУДБЛОГИ, ТІК ТОК ТА INSTAGRAM: ЯК ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ КОНСТРУЮЮТЬ ГАСТРОНОМІЧНУ МОДУ

Владислав ДОРОЖКО

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, м. Харків

На гастрономічну культуру та моду впливає цифровізація (Web 4.0), яка визначається одним із ключових факторів у розвитку економіки Європейського Союзу у найближчій перспективі. Цифрові платформи не лише сприяють формуванню гастрономічних вподобань, а й надають можливості поширювати гастрономічні практики через культурний обмін.

Ключові слова: гастрономія, гастрономічна мода, цифрові платформи.

Цифровий контент визначає моделі життєтворчості особистості, впливає на гастрономічну моду, формує соціальні зв'язки. Поширення знань та вмінь, набутого досвіду здійснюється через цифрові платформи. Цифрові платформи не лише сприяють формуванню гастрономічних вподобань, а й надають можливості поширювати гастрономічні практики через культурний обмін.

Фудблоги, TikTok та Instagram стали потужними агентами поєднання гастрономічних практик, дозволяючи їм швидко поширювати нові гастрономічні тренди, презентувати технології доставки їжі, популяризувати нові інгредієнти та продукти. «Вірусність» контенту дозволяє блогерам та професійним кухарям демонструвати технологічний процес приготування страв для широкого загалу користувачів. Це означає, що гастрономічна мода визначає не тільки смакові уподобання аудиторії, а і змінює уявлення про їжу. Цифрові платформи допомагають міжнародним гастрономічним трендам адаптувати популярні страви до локальних традицій. Такі бренди, як: McDonald's, KFC чи Starbucks визначаючи гастрономічні уподобання споживачів адаптують свої меню до місцевих традицій. McDonald's, працюючи в Індії, пропонує клієнтам бургери з овочами, бургери з курятиною, щоб відповідати локальним гастрономічним смакам і традиціям.

Фудблоги, TikTok та Instagram активно сприяють глобалізації гастрономічних смаків. Бренди, які народжуються в одній частині світу, швидко знаходять прихильників в інших частинах глобалізованого світу.

Процес адаптації гастрономічних практик може здійснюватись на рівні смакових уподобань, здорового харчування, в пристосуванні рецептів до певної культури харчування [1]. Процес адаптації італійської піци виступає класичним прикладом інтеркультурної взаємодії у системі гастрономічної моди. Результатом німецької інтерпретації є класичні види піци «Кватро формаджі», «Маргарита». Суто в німецькому стилі – «Фламмухен», в американському – «Піца-пепероні». Японські традиції приготування піци включають переважно такі інгредієнти, як морепродукти. Кожна гастрономічна культура має свій унікальний погляд на піцу та визначає смакові вподобання споживачів.

На платформах TikTok та Instagram користувачі мають можливість коментувати рецепти, ділитися власними наробками, що створює нові форми комунікативних зв'язків у сфері гастрономічної моди.

Гастрономія виступає важливим культурним феноменом, допомагає долати соціокультурні бар'єри та створювати нові форми інтеркультурної комунікації [2]. Важливою складовою гастрономічної моди є екологічні та соціальні тренди. На платформах TikTok та Instagram все більше контенту присвячено екологічності гастрономічних практик, стратегіям раціонального харчування, органічним стравам. Гастрономічна мода вийшла за межі задоволення фізіологічних потреб. Вона визначає свідомий підхід до харчування, що відповідає запитам суспільства. Розробка Web 4.0 значно вплине на сферу гастрономічної моди. Web 4.0, як інтелектуальний, захоплюючий, автономний буде брати на себе управління запасами супермаркетів, прогнозувати продажі продуктів з метою їх раціонального використання. У майбутньому система сама буде замовляти продукти у супермаркетах відповідно до запитів споживача.

На гастрономічну культуру та моду впливає цифровізація, яка визначається одним із ключових факторів у розвитку економіки Європейського Союзу у найближчій перспективі. Еволюція Web 4.0 (гіпотетичний) спрямована

на забезпечення взаємопов'язаного простору, яка пройшла шлях від Web 1.0 (інформаційний інтернет) у 1990рр., Web 2.0 (соціальний інтернет) у 2000 рр., Web 3.0 (децентралізований інтернет) у 2010 рр. Розвиток Web 4.0 залежить від технологічних інновацій та суспільних запитів, що у свою чергу, буде формувати новий цифровий контент глобалізованого світу.

Отже, культура споживання їжі широко представлена в інформаційному полі як на глобальному, так і на локальному рівнях різних країн. Фудблоги, TikTok та Instagram як цифрові платформи формують гастрономічну моду. Гастрономія стає частиною брендингу та стилю життя, надає можливість адаптувати гастрономічні практики на рівні смакових уподобань.

Гастрономічна мода відкриває простір для інтеркультурної комунікації, надає можливість презентувати традиції, звички різних культур за допомогою цифрового контенту. Гастрономія виступає важливим інструментом у культурній дипломатії та формує новий простір у сфері індустрії харчування.

Література

- 1.Вілсон Бі. Що ми їмо? Як харчова революція змінює наші життя і світ навколо. Київ : Наш Формат, 2022. 328 с.
- 2.Ніколенко В. В. Гастрономічні детермінанти суспільного життя: соціологічний вимір : автореф. дис... д-ра соціол. наук : 22.00.01. Харків, 2015. 33 с.

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ НУШ

Дмитро ЛОГАЧОВ

здобувач ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

У статті окреслено актуальні проблеми у забезпеченні професійного розвитку вчителя відповідно до діючих вимог концепції «Нова українська школа». Наведено шляхи професійного розвитку вчителів. Описано та проілюстровано приклади цифрових інструментів професійного розвитку вчителів.